

**BUXORO YAHUDIYLARI TARIXSHUNOSLIGI VA ETNOGRAFIK
JIHATLARI: ROSSIYA IMPERIYASI, SOVET DAVRI VA 1990 -
YILLARDAN KEYINGI TADQIQOTLAR KONTEKSTIDA**

Mohichehra Ergasheva

Tayanch dokotant,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: mohichehramuhammadjanova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola Buxorolik yahudiylarning tarixini ularni o‘rganishga oid etnografik va tarixshunoslik manbalar asosida tahlil qiladi. Maqolada XIX asrdagi Rossiya imperiyasi vakillarining ma'muriy va strategik maqsadlarga asoslangan yozuvlaridan tortib, Sovet davri ilmiy ekspeditsiyalari, muzey faoliyati va kraeved yozuvlari, shuningdek, hozirgi kunda Isroil va AQShda yashayotgan diasporaning o‘z tarixini qayta yozish harakatlari ilmiy tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Buxorolik yahudiylar, endogen etnografiya, Rossiya imperiyasi, Sovet etnografiyasi, manbashunoslik, diaspora, kraevedenie, tarixshunoslik metodlari.

**HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC ASPECTS OF BUKHARA JEWS:
IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN EMPIRE, THE SOVIET ERA, AND
POST-1990S RESEARCH**

Mokhichekhra Ergasheva

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: mohichehramuhammadjanova@gmail.com

Annotation. This article analyzes the history of Bukhara Jews based on ethnographic and historiographic sources related to their study. The article scientifically analyzes the records of representatives of the Russian Empire in the 19th century based on administrative and strategic goals, scientific expeditions of the Soviet era, museum activities, and local records, as well as the attempts of the diaspora living in Israel and the USA to rewrite their history.

Keywords: Bukhara Jews, endogenous ethnography, Russian Empire, Soviet ethnography, source studies, diaspora, local history, historical research methods.

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ: В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ И ПОСЛЕ 1990-Х ГОДОВ

Мохичехра Эргашева

Базовый докторант,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: mohichehramuhammadjanova@gmail.com

***Аннотация.** В статье анализируется история бухарских евреев на основе этнографических и историографических источников, связанных с их изучением. В статье научно анализируются записи представителей Российской империи в XIX веке на основе административных и стратегических целей, научных экспедиций советской эпохи, музейной деятельности и местных записей, а также попыток диаспоры, проживающей в Израиле и США, переписать свою историю.*

***Ключевые слова:** бухарские евреи, эндогенная этнография, Российская империя, советская этнография, источниковедение, диаспора, местная история, методы исторического исследования.*

KIRISH

Buxorolik yahudiylar Markaziy Osiyo tarixida sezilarli o‘ringa ega bo‘lgan diniy-etnik jamoalardan biri bo‘lib, ularning ko‘p asrlik mavjudligi arab, fors, rus va g‘arb manbalarida qayd etilgan. Ular asosan, O‘zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston hududlarida yashagan bo‘lib, o‘ziga xos diniy amaliyotlari, ijtimoiy tuzilmalari va iqtisodiy faoliyat turlari bilan alohida e‘tiborga loyiqdir. Biroq ushbu jamoa haqida shakllangan tarixiy tasavvurlar davr va siyosiy kontekstga qarab keskin farq qilgan.

USLUBLAR

Maqolada tarixshunoslik metodlari - manbashunoslik, tipologik tahlil, vizual va og‘zaki tarix yondashuvlari asosida Buxorolik yahudiylarning zamonaviy tarixiy tasviri hosil qilinadi.

Mazkur maqola Buxorolik yahudiylarning tarixini o‘rganish borasidagi tarixshunoslik, manbashunoslik va etnografik yondashuvlarning o‘zgaruvchan tabiati hamda tarixiy talqinlarning shakllanishi bilan bog‘liq masalalarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu boradagi tadqiqotlar XIX asr Rossiya imperiyasi ma’muriy yozuvlaridan boshlanib, Sovet davridagi ilmiy-etnografik ekspeditsiyalar, muzey faoliyati va keyinchalik post-Sovet davrida yuzaga kelgan diaspora yozuvlari bilan boyigan¹. Maqolaning dolzarbligi shundaki, u tarixshunoslik fanida hali yetarlicha o‘rganilmagan mahalliy diniy-etnik jamoaning tarixiy obrazini shakllantirish, manbalarni sinchiklab tahlil qilish va etnografik yozuvlarni zamonaviy metodologik mezonlar asosida qayta baholashga qaratilgan. Ayniqsa, Buxorolik yahudiylarning o‘zlari tomonidan yaratilgan kraeved yozuvlar va xotiraviy manbalar tarixshunoslikda ichki tarixiy bilish manbasi sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

NATIJALAR

XIX asrda Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoga siyosiy, strategik va iqtisodiy manfaatlar asosida chuqur qiziqish bildira boshladi. Bu jarayon “Katta o‘yin” nomi bilan mashhur bo‘lgan Rossiya va Britaniya imperiyalari o‘rtasidagi geosiyosiy raqobat doirasida yuz berdi. Aynan shu davrda Buxorolik yahudiylar ilk bor imperiya etnografiyasining yozma va vizual manbalarida alohida guruh sifatida tasvirlana boshladilar. Biroq bu tasvirlar ko‘pincha ideallashtirilgan, siyosiy jihatdan yuklangan va “boshqalar”ni obyektiv emas, balki imperiyaviy qarashlar asosida talqin qilgan.

Elchilar va diplomatik missiyalar manbalari

Rossiya imperiyasi elchilari tomonidan yozilgan diplomatik hisobotlar Buxorolik yahudiylarning XIX asrdagi holatini o‘rganishda muhim birinchi darajali manba sifatida xizmat qiladi. Xususan, 1723-yilda Buxoroga yuborilgan Florio Beneveni o‘z kundaligida yahudiylarning iqtisodiy faoliyatini, xususan, kermez

¹ Michael Zand, “Bukhara Jews,” *Encyclopædia Iranica* iv/5, 530–545 (New York, London, 1989). <https://iranicaonline.org/articles/bukhara-vii>.

bo‘yoq ishlab chiqarishdagi yetakchi rolini tasvirlaydi². Beneveni bu faoliyatni Buxoro iqtisodiyotidagi asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida ko‘rsatadi. Shuningdek, 1777-yilda geograf Yoxann Georgiy tomonidan yozilgan “Rossiya imperiyasidagi barcha millatlarning tavsifi” asarida ham Buxorolik yahudiylar tilga olinadi. Georgiy ularni “ipak bo‘yovchilari” sifatida tasvirlab, ularning kasbga oid ixtisoslashuvi haqida muhim axborotlar beradi³.

Harbiy va geosiyosiy kuzatuvlar

1794-yilda Timofey Burnashev tomonidan Buxoroga amalga oshirilgan elchilik safari davomida yozilgan manbalar ham bu borada muhimdir. Burnashev yahudiylarning iqtisodiy farovonligi, shu bilan birga kiyinishdagi cheklovlari, masalan, kamar o‘rniga arqon taqishga majburiyligi haqida ma’lumot beradi⁴. Bu esa jamoaning ijtimoiy statusi va diniy-madaniy cheklovlar kontekstida tahlil qilinadi.

Vizual tasvirlar: Turkiston Albomi

Rossiya imperiyasi Buxorolik yahudiylarni nafaqat matnda, balki, vizual tarzda ham hujjatlashtirishga uringan. Bu jarayonning eng yorqin namunasi – “Turkiston Albomi” (1871), general-gubernator Kaufman topshirig‘iga binoan Aleksandr Kun tomonidan tuzilgan. Albomda yahudiylar alohida “etnografik tip” sifatida keltirilgan, ular bosh kiyimlari (tilpak), yonbosh o‘rimlari, kiyimdagi farqlar orqali ajratib ko‘rsatilgan. Bu rasmiy tasvirlar imperiya maqsadlarida ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, u davr Buxorolik yahudiylarining tashqi madaniy belgilarini hujjatlashtirishda nodir manba vazifasini o‘taydi.

Sovet etnografiyasi va millilashtirish siyosati

1917-yildagi inqilobdan so‘ng, Sovet Ittifoqi millatlar masalasiga o‘ziga xos marksistik yondashuv bilan yondasha boshladi. Bu yondashuvda “xalq” (narod) va “millat” (natsiya) tushunchalari siyosiy-iqtisodiy asosda qayta ko‘rib chiqildi. Sovet

² Florio Beneveni, Poslannik Petra I na Vostoke (Moskva: Nauka, 1986).

³ Johann G. Georgi, Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs (St. Petersburg: Müller, 1777).

⁴ Timofei Burnashev, “Puteshestvie po Sibirskoi linii do g. Bukhary v 1794 g.” Sibirskii vestnik (St. Petersburg: 1818).

etnografiyasi esa bu siyosiy maqsadlarga xizmat qiluvchi fan sifatida shakllandi. Ayniqsa, 1920-1930-yillarda olib borilgan korenizatsiya siyosati doirasida mahalliy xalqlarning etnografik xarakteristikalarini hujjatlashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Bu kontekstdagi tadqiqotlar Markaziy Osiyodagi yahudiylarni, xususan, Buxorolik yahudiylarni “xalq” sifatida tasniflashga urinib ko‘rdi.

Sovet tadqiqotchilari yahudiy jamoalarini “tarixan shakllangan xalq” sifatida o‘rganishga harakat qilganlar. 1920-yillarda Rossiya Etnografiya muzeyida olib borilgan tasniflash ishlarida Markaziy Osiyodagi yahudiylar – Kavkaz yahudiylaridan va Sharqiy Yevropa yahudiylaridan alohida guruh sifatida ajratib ko‘rsatildi. Buxorolik yahudiylar o‘ziga xos til, diniy-amaliyot, va iqtisodiy turmush tarzi bilan e’tiborni tortdi. Biroq ularning “xalq” sifatida tan olinishi ilmiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham muhokama markazida bo‘lib keldi. 1920-yillar Sovet Ittifoqida xalq madaniyatini hujjatlashtirish uchun imkoniyatlar ochilgan davr bo‘ldi. Shu jarayonda Falastinda tahsil olgan musiqashunos va etnograf Isaak Luriya Samarqandga yuborildi. U 1922-yilda boy yahudiy savdogar Ari Fuzailov yordamida “Mahalliy Yahudiylar Muzeyi”ni tashkil etdi. Muzeyda 869 ta madaniy va diniy obyekt jamlangan, mahalliy hayot suratlar orqali hujjatlashtirilgan edi. Luriya bu tadqiqotlar orqali madaniy tipologiya va shaxsiy meros asosida Buxorolik yahudiylar tarixini hujjatlashtirishga uringan. Biroq, Luriyaning tadqiqotlari ba’zi mahalliy doiralar tomonidan tanqidga uchradi: ularni jamoaning ichki ruhiy hayotidan emas, balki tashqi ko‘rinish va “eksponatlar” asosida talqin qilgani uchun. 1930-yillarda muzey yopildi, bu esa davlat siyosatining o‘zgarib borayotganligini ko‘rsatadi.

Sovet davrida Buxorolik yahudiylar haqida eng muhim tadqiqotlardan birini Zalman Lvovich Amitin-Shapiro olib bordi. Ashkenaz kelib chiqishiga ega bo‘lgan bu olim 1918-yildan Buxoroda yashab, jamoa hayotini chuqur o‘rgangan. Ayniqsa, u yahudiy ayollarining ijtimoiy mavqeyi, to‘y marosimlari, huquqiy amaliyotlari va diniy normalari bilan bog‘liq mavzularda yozgan. Uning quyidagi asarlari shu sohada asosiy manba hisoblanadi:

- ✓ “Buxorolik yahudiy ayollari va to‘y marosimlari” (1925)
- ✓ “Markaziy Osiyo yahudiylarining huquqiy turmushi” (1931)
- ✓ “Ijtimoiy qurilish haqida ocherklar” (1933)

Amitin-Shapiro o‘z yondashuvida Sovet ideologiyasiga sodiqlikni saqlagan bo‘lsa-da, uning asarlarida jamiyat ichidagi gender rollari, sharqiy madaniyat bilan integratsiya, va diniy-huquqiy dualizm chuqur yoritilgan⁵.

1930-yillarga kelib Sovet davlatining yahudiy jamoalariga bo‘lgan munosabati keskin o‘zgardi. Stalin davrida yahudiylik bilan bog‘liq etnografik, tarixiy va madaniy tadqiqotlar “millatchilik” sifatida baholanib, bosim ostiga olindi. “Evreyskaya Starina” jurnali 1930-yilda yopildi, Samarqand muzeyi faoliyati to‘xtatildi, va ko‘plab olimlar ilmiy faoliyatdan chetlashtirildi. Bu holat Buxorolik yahudiylar haqidagi yozma ilmiy an’anada katta uzilish paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi⁶.

Sovet davridagi etnografik tadqiqotlar Buxorolik yahudiylar tarixining muhim bosqichi bo‘lib, u nafaqat tashqi (imperiyaviy) manbalar, balki mahalliy sharoitda olib borilgan ichki kuzatuvlar bilan boyidi. Shu bilan birga, bu tadqiqotlar siyosiy konyunkturaga tobeligi sababli vaqtinchalik va bo‘linma xarakterga ega bo‘lib qolgan. Zamonaviy tarixshunoslik bu davrni tanqidiy yondashuv orqali qayta tahlil etishni talab etadi.

Diaspora xotirasi va zamonaviy tarixshunoslik

1991-yilda Sovet Ittifoqining parchalanishi Markaziy Osiyo tarixini o‘rganishda yangi bosqichni boshlab berdi. Ilgari ideologik cheklovlar sababli chegaralangan yoki siyosiy filtrlarga solingan etnografik va tarixiy izlanishlar endilikda nisbatan erkinroq amalga oshiriladigan bo‘ldi. Ayniqsa, Buxorolik yahudiylar tarixini o‘rganish borasida ilgari yopiq bo‘lgan arxivlar ochildi, og‘zaki

⁵ Maira Kaye Ethnographic Writing on Bukharan Jews: From Lost Tribes to Community Scholarship 2023 | doi:10.1163/9789004540996_009

⁶ Maira Kaye Ethnographic Writing on Bukharan Jews: From Lost Tribes to Community Scholarship 2023 | doi:10.1163/9789004540996_009

tarix (oral history) manbalari tizimli tarzda yig‘ila boshladi, va eng muhim jihati – bu jamoaning o‘zi tarixini yozishga kirishdi.

MUHOKAMA

Zamonaviy davrda Buxorolik yahudiylar ommaviy ravishda Isroil, AQSh, Germaniya, Kanada va boshqa mamlakatlarga ko‘chib o‘tdilar. Bu diaspora yangi madaniy va ijtimoiy sharoitda o‘z milliy xotirasini mustahkamlash, saqlash va avlodlarga yetkazish ehtiyoji bilan yuzma-yuz keldi. Shuning natijasida, Buxorolik yahudiylar o‘z tarixlarini qayta tiklash maqsadida faol ijodiy va ilmiy harakatga kirishdilar.

Bu harakatlar o‘z ifodasini quyidagi shakllarda topdi:

- Biografik va nasriy xotiralar
- Mahalliy tarix (kraevedenie) yozuvlari
- Diasporaviy matbuot (gazeta va jurnal maqolalari)
- Bloglar, intervyular va hujjatli filmlar
- Ijtimoiy tarmoqlarda og‘zaki tarix shakllari

Masalan, Nyu-Yorkda chiqadigan The Bukharian Times gazetasi hamda Isroildagi Lechaim jurnali Buxorolik yahudiylarning madaniy merosini yoritishga bag‘ishlangan doimiy ruknlarga ega⁷.

Akademik tadqiqotlar: tashqi va ichki yondashuvlar

Zamonaviy davrda Buxorolik yahudiylar tarixiga nisbatan ikki yo‘nalishda akademik tadqiqotlar kuchaydi:

a) Diasporadagi olimlar yondashuvi

Isroilda faoliyat yuritayotgan tarixchilar – Albert Kaganovich, Zeev Levin, Mikhail Zand – arxiv materiallari, og‘zaki tarix va shaxsiy arxivlar asosida Buxorolik yahudiylarning XIX–XX asrlar ijtimoiy, diniy va siyosiy tarixini tahlil

⁷Lechaim gazetasi (Isroil) va The Bukharian Times (Nyu-York)
www.sharqjurnali.uz

qilishdi⁸. Ularning ishlari Isroildagi Sharqiy yahudiy diasporalari ichida Buxorolik yahudiylar o‘ziga xos madaniy tip ekanligini tasdiqlaydi.

b) G‘arb olimlarining yondashuvi

Qo‘shma Shtatlar va Rossiyadagi antropologlar bu jamoaga musiqiy, madaniy va og‘zaki meros nuqtai nazaridan qarashdi. Jumladan:

❖ Alanna Cooper Buxorolik yahudiylarning global yahudiylik doirasida o‘zligini qanday ifoda etishini o‘rgandi⁹.

❖ Tatyana Yemelyanenko kiyinish madaniyatining tarixiy qatlamlarini tahlil qildi.

❖ Evan Rapport musiqiy amaliyotlar va diniy ashulalarni o‘rganish orqali diaspora madaniyatining davomiyligini ko‘rsatdi¹⁰.

Ushbu yondashuvlar zamonaviy tarixshunoslikda multidisiplinar va transmilliy metodologiyaning samarali misolidir.

Kraevedlar faoliyati va xalq ichidagi tarix

Zamonaviy davrda Buxorolik yahudiylarning o‘zlari ham tarixiy yozuvlar bilan shug‘ullana boshladilar. Bu odatda professional tarixchilar emas, balki mahalliy kraevedlar, o‘z oila, mahalla yoki jamiyat tarixiga chuqur qiziqqan jismoniy shaxslardir.

Eng faol kraevedlar:

Robert Pinkhasov (AQSh, tarixiy intervyular asoschisi)

Robert Al‘meev (O‘zbekiston, Buxoro shahar tarixi va yahudiylar merosi bo‘yicha bir necha kitob muallifi)¹¹

Kraeved yozuvlarining ahamiyati shundaki, ular zamonaviy tarixshunoslikda ichki bilish (emic perspective) manbai sifatida qadrlanadi. Ular bevosita jamoaning ichidan chiqqan, og‘zaki va shaxsiy xotiralarga asoslangan bo‘lib, akademik tarix uchun boy kontekstual material beradi.

⁸ Albert Kaganovich, “Buxorolik yahudiylarning Isroildagi ijtimoiy tarixi”, Yad Vashem, 2001.

⁹ Alanna Cooper, Bukharan Jews and the Dynamics of Global Judaism (Indiana University Press, 2012).

¹⁰ Maira Kaye Ethnographic Writing on Bukharan Jews: From Lost Tribes to Community Scholarship 2023 | doi:10.1163/9789004540996_009

¹¹ Robert Al‘meev, Buxorolik yahudiylar tarixi haqida kraeved izlanishlar (Toshkent: Yangi Nashr, 2019).

Zamonaviy davrida Buxorolik yahudiylar tarixi milliy xotira va ilmiy izlanishlar o‘rtasidagi sintezda shakllandi. Diasporadagi jamoalar o‘z tarixlarini mustaqil yozish orqali tarixshunoslik subyektivi sifatida shakllanmoqda.

Bu esa tarix fanida ilgari faqat “tadqiq obyekti” deb qaralgan guruhlarining faol, o‘z tarixini belgilovchi agentga aylanganini anglatadi.

XULOSA

Buxorolik yahudiylarning tarixini o‘rganish nafaqat alohida etnik-diniy jamoa haqidagi bilimlarni boyitadi, balki tarixshunoslik fani uchun ham keng imkoniyatlar ochadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, bu jamoaga nisbatan tarixiy qarashlar va ilmiy yondashuvlar zamon, siyosiy kontekst va metodologik paradigmalarga qarab keskin farqlanib kelgan.

XIX asr Rossiya imperiyasi manbalarida Buxorolik yahudiylar “boshqalar” sifatida tasvirlanib, ular etnografik, iqtisodiy va madaniy jihatdan imperiyaviy maqsadlar doirasida sinflashtirilgan. Bu davrdagi yozma va vizual manbalar, xususan, diplomatlar hisobotlari hamda Turkiston Albomi suratlari, ularning tashqi qiyofasi va kasbiy faoliyatiga urg‘u bergan. Biroq bu tasvirlar ko‘pincha subyektiv va siyosiy yuklangan bo‘lgan.

Sovet davrida Buxorolik yahudiylarga nisbatan etnografik yondashuvlar yangi shakl oldi: korenizatsiya siyosati doirasida ular “xalq” sifatida hujjatlashtirildi, biroq bu ilmiy izlanishlar davlat ideologiyasi bilan keskin cheklangan edi. Isaak Luriya va Z. L. Amitin-Shapiro kabi olimlarning ishlari ushbu jamoaning ichki ijtimoiy tuzilmasi, madaniy merosi va diniy-huquqiy amaliyotlari haqida muhim dalillarni saqlab qolgan bo‘lsa-da, keyinchalik 1930-yillardan boshlab bu izlanishlar to‘xtatildi.

XX asr oxirgi yillari bu borada tub burilish yasadi. Diaspora doirasida, xususan, Isroil va AQShda, Buxorolik yahudiylar o‘z tarixlarini mustaqil ravishda yozish, avlodlar xotirasini hujjatlashtirish va uni global tarixiy kontekstda o‘rganish harakatiga kirishdilar. Bu jarayonda akademik tarixchilar bilan bir qatorda

kraevedlar, ya’ni mahalliy tarix bilan shug‘ullanuvchi jamoa a’zolari ham faol ishtirok etmoqda. Ularning xotiralar, og‘zaki intervyular, bloglar va ijtimoiy tarmoq orqali tarqatilayotgan tarixiy ma’lumotlari zamonaviy tarixshunoslikda ichki tarix (emic perspective) yaratish jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Shunday qilib, Buxorolik yahudiylar tarixini o‘rganish mustamlakachilikdan mustaqil ong sari yo‘l bosib o‘tgan, turli davr manbalarida aks etgan ko‘p qatlamli tarixiy obrazlarni zamonaviy tarixshunoslik yondashuvlari orqali qayta baholash imkonini bermoqda. Bu esa jamoaviy xotiraning shakllanishida faqat tashqi (eksogen) emas, balki ichki, o‘zidan kelib chiqqan ovoz muhimligini namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Adler, Elkan Nathan. “The Persian Jews: Their Books and Their Ritual.” *The Jewish Quarterly Review* 10, no. 4, July (1898): 584–625.
2. Al’meev, Robert. *Legendy drevnei Bukhary: o postroike pervoisinagogi v gorode*. Moscow: Obschestvo evreiskoe nasledie, 2007.
3. Al’meev, Robert. *Ustnoe narodnoe tvorchestvo Bukharskikh evreev*. Bukhara: Xokan, 1997.
4. Al’meev, Robert. *Bukharskie evrei*. Bukhara, 1998.
5. Amitin-Shapiro, Zalman. *Zhenshchina isvadebnye obriady u tuzemnykh (“bukharskikh”) evreev Turkestana*, vol. 17, 189–196. Tashkent: Itogro, 1925.
6. Amitin-Shapiro, Zalman. *Ocherki sotsialisticheskogo stroitel’sтва sredi sredneaziatskikh evreev*. Tashkent: Gosizdat UzSSR, 1933.
7. Amitin-Shapiro, Zalman. *Ocherk pravovogo bita sredneaziatskikh evreev*. Tashkent– Samarkand: UzGosIzdat, 1931.
8. Baldauf, Ingeborg. “Kraevedenie” and Uzbek national consciousness. Bloomington, IN: Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, 1992.
9. Batchaev, Mordekhai and Catherine Poujol. *La vie de Yaquv Samandar ou Les Revers du destin*. Bloomington, IN: Indiana University, 1992.
10. 38 Robert A. Pinkhasov, *Istoriia Bukharskikh Evreev* (New York: Klub “Roshnoi-Light”, 2005); Robert V. Al’meev, *Legendy drevnei Bukhary: o postroike pervoi sinagogi v gorode* (Moscow: Obschestvo evreiskoe nasledie,

2007); Ustnoe narodnoe tvorchestvo Bukharskikh evreev (Bukhara: Xokan, 1997); Bukharskie evrei (Bukhara, 1998).

11. Beneveni, Florio. Poslannik Petra i na Vostoke. Moscow: Nauka, 1986.
12. Burnashev, Timofei. “Puteshestvie po Sibirskoi linii do g. Bukhary v 1794 g. i obratno v 1795 g.” Sibirskii vestnik. St. Petersburg, 1818.